

Формирование и особенности морских путей в Центральной Азии

- 1. Салимов Бахриддин Лутфуллаевич.** Профессор
Ташкентского государственного транспортного университета
- 2. Умаров Умиджон Исақжонович.** Студент Ташкентского
государственного транспортного университета.

Аннотация

В статье подчеркивается, что сегодняшнее географическое положение раньше было иным, сложившийся взгляд на природу не останется таким навсегда, все в мире постоянно меняется и движется на основе принципов диалектики, ничто и события не могут оставаться неизменными в одно состояние, этот процесс распространяется на все.

Ключевые слова: диалектика, изменение, принцип, море, корабль, аналогия.

Abstract

In the article, it is emphasized that today's geographical situation was different before, the current view of nature will not remain like this forever, everything in the world is constantly changing and moving based on the principles of dialectics, nothing and events cannot remain unchanged in one state, this process applies to everything.

Key words: dialectic, change, principle, sea, ship, analogy.

Аннотация

Мақолада бугунги географик ҳолат аввал бошқача бўлганлиги, табиатни бугунги кўриниши ҳам, абадий шу тарзда қолиб кетмаслиги, диалектика тамойилларига асосан дунёдаги ҳамма нарса доимий ўзгариш ва ҳаракатдалиги, ҳеч нарса ва ҳодиса бир ҳолатда ўзгаришсиз қола олмаслиги, бу жараён ҳамма нарсага тааллуқлиги таъкидланган.

Калит сўзлар: диалектика, ўзгариш, тамойил, денгиз, кема, ўхшашлик.

В древности финикийцы были народом, добившимся первых успехов в области судоходства и морских путей. «Финикия — древнее государство, существовавшее на части территории нынешних Ливана и Сирии». Моряки этой страны открыли морские пути через Средиземное море. На своих кораблях они достигли Британских островов в северном направлении через Гибралтарский пролив, а в южном направлении - в Индийский океан через Красное море. Имеются также сведения, что финикийские мореплаватели контактировали с восточными областями, в том числе со странами Средней Азии. Правда, некоторые, слышавшие эту мысль, могут воскликнуть: «Этого не может быть». Их можно понять. Потому что расстояние между землями, где существовало древнее финикийское государство, и Средней Азией очень велико, и эти регионы не связаны друг с другом водными путями. Так как же плыли в Среднюю Азию корабли финикийских мореплавателей? Или, наоборот, как корабли среднеазиатских мореплавателей могут попасть в

Финикию, расположенную на берегу Средиземного моря. На самом деле при сегодняшнем географическом расположении рек и морей это невозможно.

Однако сегодняшнее географическое положение с самого начала было не таким. То, как выглядит природа сегодня, не останется таким навсегда. Согласно принципам диалектики, все в мире находится в постоянном изменении и движении. Ничто и событие не могут оставаться неизменными. Этот процесс применим ко всему. Разница только в одном - это вопрос времени. Дней, часов и минут может хватить, чтобы некоторые вещи и события изменились. Например, 31 мая 2020 года в 00:22 ташкентского времени ракете «Falcon 9», запущенной в космос американской компанией «SpaceX», удалось за несколько минут выйти на земную орбиту. В сельском хозяйстве хорошо известен факт, что посеянное в землю семя прорастает в считанные дни, и многие такие изменения происходят на наших глазах. Но есть и такие изменения, на изменение которых уйдут годы, столетия, тысячи и даже миллионы лет. К ним относятся изменение рельефа суши, появление новых континентов, океанов и морей, рост гор, образование рек, изменение их русел и др. Если мыслить в этом смысле, велика вероятность того, что морские и речные пути, соединявшие Финикию и Среднюю Азию, существовали несколько тысяч лет назад. В доказательство своего мнения приведем следующий исторический источник: «Многие греческие авторы также писали, что Индия была речным путем в Среднюю Азию и оттуда на Кавказ и Черное море. Эта дорога шла вдоль Инда, Кундуздарьи или

Балхоба, а затем через Амударью и Узбой к Каспийскому морю. Еще кое-что. У ученых есть научные гипотезы о том, что Аральское море и Каспийское море в древности были связаны друг с другом. В то время уровень воды в реке, особенно Амударьинской и Сырдарьинской, был намного выше, чем сейчас. Тогда расположение русел и притоков также сильно отличалось от современного. Например, Амударья течет на месте города Кат, где родился наш великий предшественник, всемирно известный энциклопедист Абу Райхан Беруни, высохшие долины реки Заравшан и т.д. В конечном итоге все это служит научному обоснованию наших выводов, изложенных выше, о том, что в древности территории Центральной Азии были связаны со странами мира реками и морскими путями. Таким образом, по мере того как с годами меняется рельеф суши, расположение морей, русел рек и притоков, представление о том, что наша страна в прошлом была связана с мировыми морскими путями водными путями, не исчезает. Если подойти к этому вопросу с диалектической точки зрения, возможности научного объяснения вопроса расширятся. Наличие международного морского пути в Среднюю Азию в древности свидетельствует о том, что здесь также было развито кораблестроение. Ведь морской транспорт невозможно представить без кораблей. Уже тогда требовались прочные и выносливые корабли для путешествий на дальние расстояния и перевозки тяжелых грузов. В свою очередь, для изготовления таких кораблей требовались ум, знания и умение. Можно сказать, что такой талант и способности существовали в крови

выходцев из Центральной Азии с незапамятных времен.

Согласно сведениям, «первое изображение корабля в Средней Азии отражено в рисунках на скалах Бештобе, в 20 км от Нукуса... С.П. По Толстову, дата формы корабля, изображенного на статуе в Бештобе, исчисляется от 3-го до начала 1-го тысячелетия до нашей эры, что соответствует эпохе бронзы... Это финикийский корабль. В основном это был торговый корабль, и он изображен на рельефах дворца Сарагона II 8 века до нашей эры. Как и у корабля, изображенного на скале Бештобе, у него один парус и одна мачта, причем мачта держится двумя канатами, один привязан к носу, а другой к хвосту. Вот вам научное доказательство: как объяснить тот факт, что один и тот же корабль был нарисован в двух местах, очень удаленных (около 6 тыс. км) друг от друга. Как могут люди, находящиеся так далеко друг от друга и жившие не менее трех тысяч лет назад, так одинаково рисовать одно и то же. Затем изображение кораблей представляет собой сложный рисунок. Его невозможно нарисовать таким образом с такой точностью. Единственный способ сделать эти корабли похожими — нарисовать их лицом в сторону. Таким образом, эти корабли в равной степени присутствовали в обоих местах. Делаем логический вывод: наличие одного и того же корабля в двух местах, далеких друг от друга, означает, что эти корабли плывут между этими районами. Итак, вывод таков, что в древности Центральная Азия имела международные морские пути сообщения со странами мира.

Амударья и Сырдарья, две центральные реки Средней Азии, служили важными коммуникационными путями в международной и внутренней торговле. По этим рекам плавало много лодок и кораблей. Лодки перевозили купцов, туристов и их товары с одного берега реки на другой. Все мы слышали имя Клавихо, испанского путешественника, отправившегося в Среднюю Азию в начале 1400-х годов. Известно, что Клавихо много лет путешествовал, побывал во многих странах и встречался с их королями. В частности, он был в приеме у Амира Темура, считавшегося непревзойденным правителем того мира. Клавихо записал много информации о социальном и экономическом положении среднеазиатского региона. В частности, в своих произведениях он говорил о путях речного сообщения. Клавихо сказал: «В то время по Амударье плавали лодки, перевозившие людей с одного берега на другой, и считалось необходимым иметь специальный ярлык или указ, разрешающий плавать для перевозки людей. Из этой записи Клавихо, побывавшего в Средней Азии в период правления Амира Темура, можно сделать два важных вывода: во-первых, на Амударье находились лодки, обслуживающие людей, особенно купцов и туристов, и они перевозили людей с одного берега на другой в круизах; во-вторых, для выполнения этой работы необходимо было иметь специальный ярлык или указ, то есть лицензию на современный язык. Шестьсот лет назад, когда феодальный строй был на пике своего развития, одной из важнейших новаций была организация общественных служб. Провести людей через вечеринки —

непростая задача. Не каждому позволено это делать, потому что эта работа имеет свои обязанности и ответственность. Это также является проявлением мудрой политики Амира Темура в управлении государством и обществом.

Литература.

1. Салимов Б.Л. Ижтимоий муносабатларнинг коммуникация ва транспорт тизими билан детерминистик боғлиқлигининг гносеологик таҳлили. Фалсафа фанлари доктори диссертацияси. Ўзбекистон Миллий университети. Тошкент. 2022, 224 б.
2. Salimov, Bakhriddin Lutfullaevich (2023). OPINIONS OF CENTRAL ASIAN SCHOLARS ON SOCIAL RELATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (1-2), 178-182.